

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 458 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohasini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoeyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI RIVOJLANTIRUVCHI TA'LIMNI AMALGA OSHIRISHGA TALABA MOTIVATSIYAVIY- QADRIYATLI MUNOSABATLARI TIZIMI SHAKLLANGANLIGI DARAJALARI VA ULARNING SIFATIIY TAVSIFI

Ergasheva Matluba Burxonovna
Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti

Annotatsiya: Didaktik o'yinlardan foydalanish ko'rsatmalilik tamoyili asosida boshlang'ich ta'limda muhim o'rin egallab, o'quvchilarning abstrakt va konkret tafakkurlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ko'rsatmalilikdan foydalanish o'quvchilarning e'tiborini va diqqatini oshiradi, kreativ faoliyatini faollashtiradi hamda o'rganilayotgan yangi mavzu materiallarini mustahkamroq va puxtaroq o'zlashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, o'quv jarayonini samarali boshqarish uchun qulay sharoit yaratadi hamda vaqtni tejash imkoniyatini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: dars jarayonida o'yinlar, pedagogik texnologiyalar, didaktik o'yinlar, zamonaviy bilimlar, ilg'or texnologiyalar, mustahkamlash, puxta o'zlashtirish, mantiqiy fikrlash.

Abstract: The use of didactic games occupies an important place in primary education, contributing to the development of students' abstract and concrete thinking. The application of didactic games helps develop students' attention, concentration, and creative abilities, and ensures a more solid and thorough mastery of new learning material. In addition, the use of game-based methods creates favorable conditions for the effective organization of the learning process and helps save time.

Key words: classroom games, pedagogical technologies, didactic games, modern knowledge, advanced technologies, consolidation, deeper mastery, logical thinking.

Аннотация: Использование дидактических игр занимает важное место в системе начального образования, способствуя развитию абстрактного и конкретного мышления учащихся. Применение дидактических игр позволяет развивать внимание, концентрацию и творческие способности учащихся, а также способствует более прочному усвоению нового учебного материала. Кроме того, использование игровых методов создаёт благоприятные условия для эффективной организации учебного процесса и экономии времени.

Ключевые слова: игры на уроке, педагогические технологии, дидактические игры, современные знания, передовые технологии, закрепление, более глубокое усвоение, логическое мышление.

KIRISH

Pedagogik ta'lim sohasini yanada takomillashtirish, zamonaviy bilim va pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalariga ega yuqori malakali mutaxassislarini tayyorlash uchun professional pedagog kadrlarni yetkazib berish hamda sohaga ilg'or rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalarini joriy qilish maqsadida 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining ta'lim va fan sohasini rivojlantirish bo'limida "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" qaror imzolandi. Ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida darsni tashkil etishda o'quvchi shaxsi asosiy o'rinda turishi, ya'ni o'quvchi ta'lim markazida bo'lishi kerak. Bizda esa hali-hanuz bosh rolda o'qituvchi bo'lishi holatlari kuzatilmoqda. Boshlang'ich sinif matematika darsligida berilgan materiallar bolani tarbiyaviy jihatdan ham rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, rasmlar orqali estetik tarbiya, masalalarni yechish orqali iqtisodiy savodxonlik kabi tarbiyaviy yo'nalishlar amalga

oshiriladi. Darslik bilan mustaqil ishlash malakasini shakllantirish katta ahamiyatga ega, chunki darslik mustaqil ishlash uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Matematikani o'qitish va bilish jarayonida sifat va samaradorlikni oshirish maqsadida elektron o'quv-metodik kompleks yaratildi. Bu kompleks tarkibida darslikdan tashqari o'quvchilar va o'qituvchilar uchun moslab tayyorlangan didaktik ko'rgazmali topshiriqlar hamda mashqlar to'plamlari mavjud. Metodik qo'llanmada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida rivojlantiruvchi ta'limni shakllantirish jarayonida boshlang'ich sinf matematika darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish uchun mashqlar to'plami hamda ayrim darslarga doir metodik ko'rsatmalar berilgan. Individual va mustaqil ishlarni tashkil qilishda topshiriqlar o'quvchilarga mavzularni puxta o'zlashtirishda yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Didaktik o'yinlardan foydalanish hamda ko'rsatmalilik boshlang'ich ta'limda o'z o'rniga ega bo'lib, o'quvchilarning abstrakt va konkret tafakkurlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ko'rsatmalilikdan foydalanish o'quvchilarning e'tiborini, diqqatini, kreativ harakatlarini faollashtiradi, o'rganilayotgan yangi mavzu materiallarini mustahkamroq va puxtaroq o'zlashtirish imkonini beradi. Shuningdek, o'quv jarayonini samarali boshqarish uchun qulay sharoit yaratib, vaqtni tejash imkonini ham beradi.

Masalan, 2 sonini qo'shish va ayirish bo'limi bilan tanishtirishda o'qituvchi 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlardan qo'shish va ayirish jadvalini taqdim etadi. O'quvchilarga jadval asosida mustaqil bajarish uchun topshiriq beriladi va umumiy savol qo'yiladi: 2 ga jadvalda keltirilgan sonlarni qo'shish va ayirish orqali bo'sh katakchalarni to'ldirish natijasida qanday sonlar hosil bo'lishini aniqlash mumkin.

Hisoblang va bo'sh kataklar qiymatini yozing

+2	3	5	2	6	4	7	1

-2	2	4	8	5	3	6	8

Hisoblang va bo'sh kataklar qiymatini yozing

+2	3	5	2	6	4	7	1
	5	7	4	8	6	9	3

-2	2	4	8	5	3	6	8
	0	2	6	3	1	4	6

Har qanday ko'rgazmali material bilan dars jarayonini yetarlicha ta'minlash muhim hisoblanadi. Bunday vaziyatda o'quvchilarning to'g'ri umumlashtirilgan tarkibini tashkil etish hamda topshiriqning zaruriy shartlarini aniqlash muhimdir. Matematika fanini o'qitishda harakatli, dinamik ko'rsatmali qo'llanmalarga hamda individual shaxsga yo'naltirilgan didaktik materiallarga keng o'rin beriladi. Ko'rsatmali qo'llanmalar natural, harakatli va tasviriy turlarga bo'linadi. Natural ko'rsatmalilik turmush tarzimizda uchraydigan atrofimizdagi narsalar, ya'ni daraxtlar, qalamlar, cho'plar, kubchalar va h.k. orqali namoyon bo'ladi. Sanoq hisob cho'plari eng muhim va keng qo'llaniladigan vositalardan biri bo'lib, ulardan sanash va nomerlashni o'rganishda foydalaniladi, shuningdek, sanoq birliklarining hosil bo'lishi haqida tasavvur hosil qilinadi.

Hisoblang va bo'sh kataklar qiymatini yozing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

● ● ● ● ● ● ● ●

1+2=● 5+2=●

2+2=● 6+2=●

3+2=● 7+2=●

4+2=● 8+2=●

Hisoblang va bo'sh kataklar qiymatini yozing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 4 5 6 7 8 9 10

1+2= 3 5+2= 7

2+2= 4 6+2= 8

3+2= 5 7+2= 9

4+2= 6 8+2= 10

Hisoblang va bo'sh kataklar qiymatini yozing

	5
1	
2	
3	
	1

Hisoblang va bo'sh kataklar qiymatini yozing

Tadqiqot jarayonida yaratilgan ko'rsatmali "Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun matematika darslaridan didaktik ishlanmalar" nomli elektron uslubiy qo'llanma matematik simvollarini (raqamlar, ishoralar, munosabat belgilari) tez va oson o'zlashtirishga yordam beradi. Elektron uslubiy qo'llanmada belgi va raqamlar o'yinlar orqali o'quvchilar tomonidan amaliy faoliyat jarayonida o'zlashtiriladi. Ushbu vositalar yordamida sonlarni raqamlar bilan tasvirlash, sonlarni taqqoslash, natural sonlar qatori xossalarini o'rganish hamda misol va masalalarning yechimlarini yozish amalga oshiriladi. Masalan, $1+2=x$ tenglamasini kiritish yoki $5+x=5$ kabi tenglamalar orqali o'quvchilar matematik tushunchalarni o'zlashtiradilar.

Limonlarni terib ol

Vini Puxga sharlarni terishga yordam ber

Tenglikni top

Tenglikni top

Ko'rsatma rasmlar ham muhim didaktik vositalardan biridir. Har bir tasvirlangan rasmda ma'lum bir predmetning tasviri (mevalar, gullar va h.k.) beriladi. Rasmlarda daraxtdagi pishgan mevalar tasviri hamda raqamlar ifodalanib, ulardan asosan birinchi o'nlik sonlarni o'rgatishda foydalanish mumkin. Shuningdek, ular yordamida hisoblash usullari va amal xossalarini tushuntirish ham qulay hisoblanadi. Masalan, $4 > 3$ yoki $9-3=6$ kabi misollar orqali o'quvchilar sonlarni taqqoslash va arifmetik amallarni bajarishni o'rganadilar.

Geometrik shakllarni o'rganishda aylana, kvadrat, to'g'ri to'rtburchak kabi figuralar haqida to'laroq tasavvur hosil qilishga yordam beriladi. Geometrik figuralar modellari ob'ekt shakllarini to'g'ri idrok etish, predmet shakllarini abstraktlashtirish qobiliyatini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar figuralarning modellarini kuzatish va tasavvur qilish bilan birga, ularni mustaqil ravishda yasashlari ham mumkin. Masalan, "Geometrik shakllarni qo'shish" o'yini orqali. "Figuralarni bir-birining ustiga qo'yish" didaktik mashqi qo'shish misollarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu noodatiy misollar bo'lib, bunda raqamlar o'rniga geometrik figuralarni qo'shish talab etiladi. Mashq jarayonida o'quvchi mantiqiy fikrlashni qo'llaydi. Masalan, $2+2=4$ misoli orqali geometrik shakllarni qo'shish jarayoni amalga oshiriladi. Ikki yoki undan ortiq sonni qo'shish orqali bitta natijaviy son hosil bo'ladi. Qo'shni sonlarni topish o'yini ham samarali usullardan biridir. Buning uchun 1 dan 10 gacha raqamlar yozilgan kartochkalar kerak bo'ladi. O'quvchilar kartochkalarni raqamlarning ortib borish tartibida chapdan o'ngga joylashtiradilar va har bir raqamning yonidagi "qo'shni" sonlarni aniqlaydilar. Bu jarayon osonlik bilan o'yinga aylanadi: bir o'quvchi raqamni topsa, boshqasi uning qo'shnisini aniqlaydi. Shu bilan birga quyidagi savollarni ham berish mumkin: "2 va 4 raqamlarining umumiy qo'shnisi qaysi son?" Bu yerda bo'sh kataklarga raqamlarni joylashtirish orqali savolning javobi aniqlanadi. Agar javob to'g'ri bo'lsa, javob bergan o'quvchi ballga ega bo'ladi.

Tushirib qoldirilgan sonlarni toping

Tushirib qoldirilgan sonlarni toping

Ko'rinib turgan raqamlarni o'ng va chap qo'shni raqamlarni toping

	9	
	6	
	2	
	3	
	5	
	7	
	8	

Tushirib qoldirilgan raqamlarni joylashtiring

6		8
	5	
	9	

10 6
7
6
8 3
1 5
4 0 2

O'quvchilar dars jarayonida olgan bilimlarini ongli ravishda mustaqil fikrlash asosida egallagan taqdir-dagina u bilimlar mustahkam va ishonchli bo'ladi. O'qituvchi fanni o'qitish jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, izlanuvchanligini, o'z xulosalarini chiqarish va fikrlarini umumlashtirish qobiliyatini rivojlantiruvchi metodik usullardan foydalanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Dars jarayonida o'yinlar orqali o'quvchilar avvalo o'yinning o'ziga qiziqqa boshlaydilar, keyinchalik esa o'yin bilan bog'liq bo'lgan o'quv materiali ularda yanada katta qiziqish uyg'otadi. Natijada o'quvchilarda mavzuni o'rganish, eslab qolish hamda o'yinda faol qatnashish istagi paydo bo'ladi. Didaktik o'yinlar dars jarayonida nafaqat fanga qiziqishni oshiradi, balki mavzularni ongli o'zlashtirishga, o'quvchilarning mustaqil fikrlash faoliyatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shuningdek, ular o'quvchilarda tezkor kuzatuvchanlikni shakllantirishga yordam beradi. Didaktik o'yinni dars jarayonida qo'llashdan oldin uning qaysi maqsadga yo'naltirilishi hamda didaktik asoslari aniqlab olinishi zarur. Metodika

tahlillari nuqtai nazaridan qaraganda, o'yinlar tarbiyaviy va o'qitish vazifalaridan tashqari o'qituvchiga bolalarda maxsus ko'nikmalarni shakllantirishda ham yordam beradi. Demak, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga tayyorlash jarayonida motivatsiyaviy bosqich muhim ahamiyat kasb etadi va u rivojlantiruvchi ta'lim g'oyasining o'ziga nisbatan qadriyatli munosabatni shakllantirishni nazarda tutadi.

XULOSA

Yuqorida ta'kidlanganidek, motivatsiyaviy tayyorgarlik bosqichining asosiy maqsadi talabalarni boshlang'ich sinf o'qituvchilarida rivojlantiruvchi ta'limni tashkil etish hamda uni amalga oshirishning ahamiyatiga yo'naltirishdan iboratdir. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga tayyorlash jarayonida didaktik tizim muhim o'rin egallaydi. O'quvchilardagi motivatsiya xarakteri ko'p jihatdan ularning o'quv faoliyatida o'rganish-bilish jarayoni bilan bog'liq bo'lib, keng ma'noda bu o'quvchilarning yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayonini aks ettiradi. Shunday qilib, didaktik tizim qonuniyatlari yuqorida bosqichma-bosqich bayon qilindi. Biroq uning har bir bosqichi ilmiy jihatdan asoslangan o'qitish metodlari va vositalarini tanlashni talab etadi. Rivojlantiruvchi ta'limni faoliyat jarayonida amalga oshirishga tayyorlashda didaktik tizimning har bir bosqichiga mos keladigan, ta'lim jarayoni nazariyasiga asoslangan o'qitish metodlari tasnifi pedagogika fanida ishlab chiqilgan va pedagogik amaliyotga joriy etilgan.

Bo'lajak o'qituvchini boshlang'ich sinflarda rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga tayyorlashning didaktik tizimi uning mantiqiy tuzilmasi hamda funksional vazifalarini aniqlashni nazarda tutadi. Shu sababli tadqiqot doirasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga tayyorlashning modeli ishlab chiqildi. Shuningdek, tadqiqot jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga tayyorlashning ko'p bosqichli tizimini joriy etish uchun zarur didaktik ta'minot ham ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi O'RQ-637-sonli "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son; 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son; 21.04.2022-y., 06/22/113/0330-son.
3. Azizxo'jayeva N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat: o'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. – 160 b.
4. Ergasheva M. (2021). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari informatika va axborot texnologiyalarining geometrik masalalarni yechishda qo'llanilishi.
5. Ergasheva M. (2021). Matnli masalalarni o'qitishda muammoli vaziyat yaratish – o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish shartidir. Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar, (1).
6. Ergashev J. B., Ergasheva M. B., Samatova G. B. (2021). Application of information and communication technologies in solving geometric problems. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(3), 4191-4197.
7. Bakhtiyorovna S. G., Burkhonovna E. M. (2021). The Role of Mathematical Issues in Improving the Methodological Training of Future Mathematics Teachers. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 25(2), 94-97.
8. Ergasheva M. (2021). Matnli masalalarni o'qitishda muammoli vaziyat yaratish – o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish shartidir. Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar, (1).
9. Ergasheva M. (2021). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari informatika va axborot texnologiyalarining geometrik masalalarni yechishda qo'llanilishi.
10. Ergasheva M. (2021). Matnli masalalar yechishga o'rgatish metodikasining umumiy jihatlari. Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar, (1).
11. Ergasheva M. (2021). Kompyuterli matematik tizimlar yordamida nostandart tenglamalarni yechish. *Innovations in Primary Education*, 2(3).
12. Ergasheva M. (2021). Boshlang'ich sinflarda matematik masalalarni o'qitish usullari. *Innovation in Primary Education*, 2(3).
13. Ergasheva M. B. (2022). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini rivojlantiruvchi ta'lim asosida shakllantirish metodlarini integratsiyalashning ta'lim metodlari. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 195-201.
14. Ergasheva M. B. (2022). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini rivojlantiruvchi ta'lim asosida shakllantirish metodlarining amaliyotga joriy etilishi. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 181-186.
15. Aminov I., Ergasheva M., Oqnazarov T., Ismanova A. (2025). Opportunities and features of using mobile applications in an electronic learning environment. *AIP Conference Proceedings*, 3356(1).
16. Aminov I., Ergasheva M., Oqnazarov T., Ismanova A. (2025). Opportunities and features of using mobile applications in an electronic learning environment. *AIP Conference Proceedings*, 3356(1), 040005.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.